

Evaluación sensorial de un confitado de cáscara de naranja con edulcorantes no convencionales

C. A. López Camacho¹, M.L. Sánchez Mundo^{1*}, V. Rayo García¹, E. M. Arzate Escamilla¹, G. Luna Solano².

¹Instituto Tecnológico Superior de Las Choapas, Ingeniería en Industrias Alimentarias, Carretera Las Choapas- Cerro de Nanchital Km 6.0 Col. J. Mario Rosado, C.P. 96980 Las Choapas, Ver., México

²Instituto Tecnológico de Orizaba, Oriente 9, Emiliano Zapata, 94320 Orizaba, Ver. C.P. 94320. México

*sanchez_mundo@hotmail.com

Área de participación: Ingeniería Química

Resumen

La producción de naranja (*Citrus sinensis*) en el estado de Veracruz genera 8.7 mil toneladas de residuos por año, se buscan alternativas para su aprovechamiento en el desarrollo de nuevos productos funcionales. Se evaluó el grado de aceptación de confitados de cáscara de naranja elaborados por sustitución parcial con endulzantes como miel de abeja, de agave e inulina al 20, 40 y 60% de sustitución de azúcar. Se aplicaron técnicas hedónicas de 9 puntos y la técnica Just About Right (JAR). La técnica JAR indicó 5% de picor aceptable por los panelistas; mediante la técnica de evaluación sensorial los resultados indicaron que los productos sustituidos con 40% de miel de abeja, 60% de inulina y 60% de miel de agave presentaron el mayor grado de aceptación. Se concluye que los edulcorantes con bajo nivel calórico son una alternativa viable y funcional con un buen grado de aceptación.

Palabras clave: cáscara de naranja, snack, edulcorantes, sensorial

Abstract

The production of orange (*Citrus sinensis*) in the state of Veracruz generates 8.7 thousand tons of waste per year, therefore, alternatives are sought for its use in the development of new functional products to enter the market. The objective was to evaluate the degree of acceptance of orange peel candies made by immersing syrups partially substituted with sweeteners such as honey, inulin and agave honey at concentrations of 20, 40 and 60% sugar substitution. The evaluation was through 9-point hedonic technique and by the Just About Right technique (JAR). JAR technique indicated 5% of spice acceptable by the panelists; through the sensory evaluation technique, the results indicated that the honey products with the highest degree of acceptance were those with 40% substitution, inulin with a higher degree of acceptance at 60% substitution, and agave honey with a greater degree of acceptance at 60% substitution. It is concluded that sweeteners with low caloric levels are suitable even for the consumption of people with diabetes, as they provide a nutritional and functional value.

Key words: orange peel, snack, sweeteners, sensory

Introducción

Se han realizado productos con un valor agregado y funcional de los residuos de la cáscara de naranja y otros frutos para disminuir la contaminación que estos residuos generan. Los residuos generados por las industrias del procesamiento de jugos de sandía han sido aprovechadas para elaborar una fruta confitada y de esta manera reducir el impacto ambiental, aprovechando el 100%

de la fruta [1]. El polvo de cáscara de naranja y mandarina han sido valorados como ingredientes funcionales y tras ser sometidos a un proceso de secado y triturado, obteniendo polvos estables y con propiedades intactas para ser utilizadas en el desarrollo de alimentos funcionales [2].

Los endulzantes más utilizados por las personas con diabetes son la stevia, inulina, miel de agave, aspartame y la miel ya que contienen un índice glucémico bajo [3]. Los edulcorantes no calóricos han sido vistos como una alternativa más saludable para su uso en alimentos con el objetivo de disminuir la densidad calórica de los mismos, así como el consumo de energía [4]. Dentro de los edulcorantes naturales, tienen especial importancia los esteviósidos derivados de la planta *Stevia rebaudiana bertonii*, también la taumatina proveniente de *Thaumatococcus benth* y algunos otros que tienen aplicaciones incipientes como el jarabe de agave [5].

La inulina, que es un polisacárido constituido por unidades de fructosa y glucosa, ha sido incorporada en productos lácteos fermentados, jaleas, postres aireados, mousses, helados y productos de panadería. Existen reportes de la evaluación calórica y sensorial de una mezcla para helado formulado con inulina como sustituto parcial de grasa, por lo que la inulina es una alternativa, que permite ofrecer en el mercado helados funcionales, con bajo contenido calórico, sin perder la palatabilidad, que hace a los helados un producto placentero para la gran mayoría de la población mundial [6]. Se han realizado diferentes estudios en la utilización de edulcorantes en helado de agua sabor a fresa [7], en mermelada de fresa y mango [8], mermelada de jaca [9], bizcocho red velvet con miel de agave [10], jugo de mora con stevia [11]. El jarabe de agave tiene el doble de poder edulcorante que el azúcar común gracias a su composición, principalmente fructosa y dextrosa o glucosa. Se ha reportado el análisis comparativo entre jarabe de agave azul (*Agave tequilana* Weber var. azul) y otros jarabes y mieles naturales, en los que han validado su autenticidad, calidad e impacto en la salud [12].

Las escalas Just About Right (JAR) son ampliamente utilizadas en el desarrollo de nuevos productos, como técnica de investigación de consumidores. Se emplean para identificar si los atributos presentes en el alimento están bien optimizados o si, por el contrario, necesitan subir o bajar de intensidad. Existen metodologías que permiten identificar la manera en que los productos difieren del ideal de los consumidores y se usan comúnmente para guiar la innovación, es por ello que al momento de identificar desviaciones más significativas se utilizan las escalas de JAR parámetros de preferencias [13]. Por lo anterior expuesto, en el presente trabajo se evaluó el grado de aceptación de un confitado tipo snack a base de cáscara de naranja utilizando edulcorantes como la inulina, miel de agave y miel de abeja con un alto aporte de fibra para su consumo como alimento funcional, mediante la aplicación de una prueba hedónica y la escala de parámetros de preferencia de JAR.

Metodología

Materiales

El diseño y desarrollo del proyecto se llevó a cabo en el Laboratorio de usos múltiples del Instituto Tecnológico Superior de Las Choapas. La materia prima fue adquirida en la Juguería “La Parroquia” ubicada en la ciudad de Las Choapas, Ver. La miel de abeja, miel de agave e inulina se obtuvieron en una tienda de autoservicio.

Acondicionamiento de la materia prima

Los frutos de naranja fueron seleccionados libres de daños físicos y condiciones adecuadas para su procesamiento. El amargor de la cáscara fue eliminado mediante un escaldado a 90°C durante 2 min seguido de enfriamiento con agua fría a 4°C durante 1 min. Las cáscaras fueron sometidas a inmersión en jarabe al 100% de cada uno de los edulcorantes a 30°C. Posteriormente, se realizó un proceso de secado en estufa (Marca NOVATECH Modelo 145-A1A), a 40°C durante 24 h. Las muestras se empacaron en contenedores de plástico herméticos para su almacenamiento y posteriores estudios.

Formulaciones de los confitados

Se realizaron formulaciones con cada uno de los confitados como se muestra en la Tabla 1. A partir de esta formulación base, se realizaron tratamientos, sustituyendo el azúcar por inulina, miel de abeja y miel de agave en concentraciones de 20%, 40% y 60% de cada edulcorante.

Tabla 1. Formulación con diferentes porcentajes de miel de abeja e insumos.

	Tratamiento			
	Blanco	T1	T2	T3
		20%	40%	60%
Cáscara de naranja (g)	250	250	250	250
Jugo de naranja (mL)	120	120	120	120
Azúcar (g)	250	200	150	100
Edulcorante (g)	0	50	100	150
Chile de árbol TAJIN® (g)	5	5	5	5

Técnica de evaluación sensorial mediante escala de Just About Right (JAR) parámetros de preferencia

Para conocer la cantidad de picante justa para adicionar a los productos, se agregaron a los confitados las cantidades de 5, 10 y 20 g de chile de árbol TAJÍN®, se realizaron las pruebas de evaluación sensorial siguiendo la técnica descrita para la aplicación de las escalas de punto ideal o JAR [14]; la escala a evaluar fue: muy poco picante, poco picante, justo, un poco picante, muy picante.

Técnica de evaluación sensorial escala hedónica de nueve puntos

Se realizó una evaluación sensorial con una escala hedónica de 9 puntos (Me gusta extremadamente, me gusta mucho, me gusta moderadamente, me gusta levemente, ni me gusta ni me disgusta, me disgusta levemente, me disgusta moderadamente, me disgusta mucho, me disgusta extremadamente) a 90 jueces no entrenados. Los parámetros a valorar fueron apariencia, sabor, color, olor, picor textura y aceptación general. Todos los resultados se analizaron mediante un análisis de varianza (ANOVA) de una vía para la comparación múltiple de medias (Tukey, 0.05) utilizando el software estadístico MINITAB 17 (Minitab, Inc. 2010) [15].

Resultados y discusión

De acuerdo a la técnica de evaluación sensorial mediante escala de JAR, la Figura 1 muestra que la adición 20 g y 10 g de picante fueron considerados un poco picante en un 58-72% de los catadores. Para el caso de nivel de 5 g de picante, el 92% de los catadores lo evaluaron como “lo justo”, lo que indicó que el grado de picante fue optimizado; de acuerdo a Li et al. [16] si el porcentaje de jueces que marcan “lo ideal” (o JAR) es 75% el atributo se considera optimizado; sin embargo esto puede depender del tipo de producto en estudio. Las escalas JAR son ampliamente utilizadas en el desarrollo de nuevos productos, como técnica de investigación de consumidores. Se emplean para identificar si los atributos tales como sabor, olor, textura, presentes en el alimento están bien optimizados o si, por el contrario, necesitan subir o bajar de intensidad [17-18]. La evaluación o respuesta que emiten los jueces ante un estímulo bajo determinadas condiciones no depende solamente de la naturaleza e intensidad del estímulo (que en este caso son las características organolépticas del alimento que se evalúa, más el efecto del medio que circunda al juez) sino depende también de otros factores tales como cultura, tradiciones, hábitos de consumo, etc... [19].

Figura 1. Barras que representan el porcentaje de jueces que seleccionaron los diferentes niveles en la escala JAR (Just-About-Right) para el grado de picor de 20, 10 y 5 g de picante añadido al producto.

Con respecto a la evaluación sensorial tipo escala hedónica, los resultados mostraron que la formulación de miel de abeja de 40% de sustitución fue la de mayor aceptación general con valores de 3.8667 ± 0.3457 (Tabla 2). Asimismo, los catadores no percibieron diferencia entre la sustitución de miel de abeja del 20% y 40% en cuanto a la apariencia, el olor, sabor y picor. La miel mejoró el aspecto visual del producto, dándole una apariencia brillante y una consistencia altamente aceptable. Estos resultados son semejantes a los reportados en galletas con miel de abeja en concentraciones de 20, 40 y 60%, con una mayor aceptación con un 40% de miel de abeja [20]. Los valores de aceptación general de los confitados son cercanos a los reportados en confitados de carambola en almíbar de camu [21].

Tabla 2. Evaluación sensorial escala hedónica de nivel de agrado de miel de abeja.

Muestra	Miel 20%	Miel 40%	Miel 60%	Blanco
Apariencia	2.933 ± 0.5208^a	3.066 ± 0.4498^a	2.933 ± 0.3651^a	2.466 ± 0.5074^b
Color	3.067 ± 0.583^b	3.500 ± 0.572^a	3.066 ± 0.449^b	2.766 ± 0.430^b
Olor	3.433 ± 0.5040^{bc}	3.800 ± 0.4068^a	3.500 ± 0.5085^{ab}	3.133 ± 0.3457^c
Textura	3.066 ± 0.520^b	3.500 ± 0.630^a	3.000 ± 0.743^b	2.733 ± 0.520^b
Sabor	3.367 ± 0.556^{ab}	3.700 ± 0.466^a	3.500 ± 0.508^{ab}	3.233 ± 0.430^b
Picor	3.600 ± 0.4983^{ab}	3.733 ± 0.4498^a	3.366 ± 0.4901^b	3.300 ± 0.4661^b
Aceptación general	3.633 ± 0.4901^a	3.866 ± 0.3457^a	3.600 ± 0.4068^a	3.200 ± 0.4068^b

Las desviaciones estándar se obtuvieron a partir de n=3 repeticiones y medias con la misma letra no presentan diferencia estadística (Tukey $p \leq 0.05$) en cada columna.

En cuanto a los resultados de la inulina, la concentración del 60% de sustitución fue la de mayor agrado con valores de 3.7667 ± 0.5040 ; nuevamente los catadores no percibieron ninguna diferencia estadística en cuanto a apariencia, color, olor, textura sabor y picor, una similitud en cuanto a la concentración en el apartado de aceptación general (Tabla 3). La sustitución al 60% de inulina incrementó el agrado mejorando su consistencia, pues la inulina le proporcionó una textura

agradable, coincidiendo con otros autores [22]. Se ha evaluado la aplicación de la inulina en la adición del helado sin ningún efecto negativo manteniendo las características de textura [6]. El grado de aceptación de la incorporación de picante en un alimento puede tener relación con la naturaleza del alimento matriz, así como la cultura de alimentación del mismo tal como se evaluó en un estudio intercultural de aceptabilidad y maridaje de alimentos para salsas picantes [23].

Tabla 3. Evaluación sensorial escala hedónica de nivel de agrado de inulina (Inu).

Muestra	Inu 20%	Inu 40%	Inu 60%	Blanco
Apariencia	2.700 ± 0.651 ^{ab}	2.900 ± 0.480 ^{ab}	3.000 ± 0.454 ^a	2.533 ± 0.507 ^b
Color	3.233 ± 0.504 ^a	3.233 ± 0.626 ^a	3.400 ± 0.621 ^a	3.000 ± 0.695 ^a
Olor	3.400 ± 0.724 ^a	3.300 ± 0.596 ^a	3.567 ± 0.626 ^a	3.433 ± 0.568 ^a
Textura	2.700 ± 0.651 ^a	2.733 ± 0.640 ^a	2.933 ± 0.640 ^a	2.733 ± 0.691 ^a
Sabor	3.433 ± 0.679 ^a	3.367 ± 0.615 ^a	3.567 ± 0.679 ^a	3.233 ± 0.504 ^a
Picor	3.700 ± 0.535 ^{ab}	3.733 ± 0.520 ^{ab}	3.800 ± 0.484 ^a	3.400 ± 0.563 ^b
Aceptación general	3.666 ± 0.546 ^a	3.633 ± 0.556 ^a	3.766 ± 0.504 ^a	3.500 ± 0.572 ^a

Las desviaciones estándar se obtuvieron a partir de n=3 repeticiones y medias con la misma letra no presentan diferencia estadística (Tukey p≤0.05).

Con respecto a los resultados de la miel de agave tomando en cuenta el blanco la concentración de 60% de sustitución fue la que obtuvo un mayor agrado con un valor de 4, concluyendo que todas las concentraciones fueron iguales estadísticamente, para los catadores en cuanto a la apariencia, color, olor, textura, sabor y picor (Tabla 4). Este resultado fue similar al grado de aceptabilidad reportado en fruta confitada de mango verde con jarabe de sacarosa al 30, 40 y 50% [24], confitados de piña [25], también se ha evaluado la adición de la miel de agave en pan tipo bizcocho, detectándose un olor y sabor más agradable en comparación con el blanco [10].

Tabla 4. Evaluación sensorial escala hedónica de nivel de agrado de miel de Agave (Aga)

Muestra	Aga 20%	Aga 40%	Aga 60%	Blanco
Apariencia	3.466 ± 0.507 ^a	3.500 ± 0.508 ^a	3.766 ± 0.430 ^a	2.967 ± 0.669 ^b
Color	3.866 ± 0.345 ^a	3.833 ± 0.379 ^a	3.966 ± 0.182 ^a	3.400 ± 0.621 ^b
Olor	3.833 ± 0.379 ^a	3.866 ± 0.345 ^a	3.933 ± 0.253 ^a	3.533 ± 0.507 ^b
Textura	3.433 ± 0.568 ^a	3.433 ± 0.504 ^a	3.733 ± 0.449 ^a	2.800 ± 0.484 ^b
Sabor	3.866 ± 0.345 ^a	3.866 ± 0.345 ^a	4.000 ± 0.000 ^a	3.566 ± 0.504 ^b
Picor	3.933 ± 0.253 ^a	3.866 ± 0.345 ^a	4.000 ± 0.000 ^a	3.633 ± 0.490 ^b
Aceptación general	3.933 ± 0.253 ^{ab}	3.966 ± 0.182 ^a	4.000 ± 0.000 ^a	3.766 ± 0.430 ^b

Las desviaciones estándar se obtuvieron a partir de n=3 repeticiones. Medias con la misma letra no presentan diferencia estadística (Tukey p≤0.05).

Trabajo a futuro

A partir de estos resultados se espera continuar con los estudios de vida de anaquel de los productos, así como las pruebas de composición proximal y de determinación de predicción del índice glicémico.

Conclusiones

La cáscara de naranja representa una alternativa de uso para la elaboración de alimentos funcionales altos en fibra dietaria. Los productos elaborados con miel de abeja, inulina y miel de agave presentaron los mayores grados de aceptación con valores entre 40 y 60 % de sustitución, siendo una alternativa de confitados con edulcorantes de bajo nivel calórico con propiedades funcionales y nutritivas.

Agradecimientos

Se agradece a la Dra. Guadalupe Luna Solano, responsable del Laboratorio de Bioprocesos ubicado en plantas piloto del Tecnológico Nacional de México, Campus Orizaba para la realización del presente proyecto, así como su valiosa asesoría durante la estancia estudiantil.

Referencias

- [1] M. Cortes, "Estudio de factibilidad para la elaboración de fruta confitada a partir de la cáscara de sandía," Tesis de Licenciatura, Facultad de Ingeniería Industrial, Universidad de Guayaquil, Guayaquil, Ecuador, Junio. 2016.
- [2] R. Sáez, "Caracterización de polvos de piel de mandarina para su uso como ingrediente funcional en alimentos," Tesis de Licenciatura, Facultad de Agronomía, Universidad Politécnica de Valencia. España, Noviembre. 2017.
- [3] D. Zumba, "Utilización de la miel de cabuya negra Agave americana I como endulzante natural para la elaboración de postres," Tesis de Licenciatura, Escuela de Gestión Gastronómica, Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, Riobamba, Ecuador, Diciembre. 2016.
- [4] M. Pepino, "Physiology and behavior metabolic effects of non-nutritive sweeteners", *Physiology & Behavior*, vol. 152, pp. 450-45, 2015.
- [5] R. Philip, K. Dewettinck, "Rheological properties, melting behaviours and physical quality characteristics of sugar-free chocolates processed using inulin/polydextrose bulking mixtures sweetened with stevia and thaumatin extracts", *LWT - Food Science and Technology*, vol. 62, no.1, pp. 592-59, 2015.
- [6] J. Rodríguez, L. Mejía, L. Serna, "Evaluación calórica y sensorial de una mezcla para helado formulado con inulina como sustituto parcial de grasa," *Revista U.D.C.A Actualidad & Divulgación*, vol. 22, no. 2, pp. 1294, 2019.
- [7] S. Cerón, "Efecto de la sustitución parcial y total de azúcar por edulcorantes artificiales (aspartame, sacarina, sucralosa) en las propiedades organolépticas del helado de agua sabor fresa," Tesis de Licenciatura, Facultad de Industrias Agropecuarias y Ciencias Ambientales, Escuela de Desarrollo Integral Agropecuario, Tulcán, Ecuador, Junio. 2016.
- [8] J. Benítez, K. Pozuelo, "Desarrollo de mermelada de fresa (*Fragaria ananassa*) y de mango (*Mangifera indica*) con sustitución parcial de azúcar por Stevia," Tesis de Licenciatura, Escuela Agrícola Panamericana, Zamorano, Honduras, Noviembre. 2017.
- [9] F. Cisneros, "Desarrollo de formulación para la elaboración de mermelada de fruto jaca (*Artocarpus heterophyllus* Lam) con sustitución parcial de azúcar por edulcorantes," Tesis de Licenciatura, Facultad de Ciencia e Ingeniería en Alimentos, Universidad Técnica de Ambato, Ambato, Ecuador, Agosto. 2018.

- [10] D. Hernández, "Miel de agave como edulcorante en el bizcocho Red Velvet," Tesis de Licenciatura, Centro Universitario Uaem Tenancingo, Universidad Autónoma del Estado de México, México. 2018.
- [11] C. González, A. Hernández, E. Cubero, "Aceptación de un jugo de mora endulzado con estevia en contraste con otros edulcorantes," *Revista de Ciencia y Tecnología Agrollanía*, vol. 14, pp. 14-22, 2017.
- [12] E. Mellado, M. López, "Análisis comparativo entre jarabe de agave azul (Agave tequilana Weber var. azul) y otros jarabes naturales," *Agrociencia*, vol. 47, pp. 233-244, 2013.
- [13] G. Ares, J. Cunha, L. Antúnez, F. Alcaire, M. Swaney, S. Gordon, and S. Jaeger, "Hedonic product optimisation: CATA questions as alternatives to JAR scales," *Food Quality and Preference*, vol. 55, pp. 67-78, 2016.
- [14] I. Fernández, E. García, A. Fuente, "Aplicación de las escalas de punto ideal o Just-About-Right (JAR) en análisis sensorial de alimentos," Tesis de Licenciatura, Departamento de Tecnología de Alimentos, Universidad Politécnica de Valencia, España. 2018.
- [15] Minitab Inc, 2010. Minitab 16 Statistical Software. Minitab Inc., State College, PA, retrieved from <http://www.minitab.com>
- [16] B. Li, J. Hayes, J. Ziegler, "Just-about-right and ideal scaling provide similar insights into the influence of sensory attributes on liking," *Food Quality and Preference, Dialnet*, vol. 37, pp.71-78, 2014.
- [17] M. Cárdenas, H. Ceballos, Y. Salazar, M. Romero, M. Gallegos, M. Cáceres, "Uso de pruebas afectivas, discriminatorias y descriptivas de evaluación sensorial en el campo gastronómico," *Revista científica. Dialnet*. vol. 4, no.3, pp. 253-263, 2018.
- [18] G. Concha, "Factores que influyen en la evaluación sensorial requerimientos para la evaluación sensorial métodos de evaluación sensorial," Tesis de Licenciatura, Facultad de Ingeniería de Procesos, Escuela Profesional de Ingeniería de Industrias Alimentarias, Arequipa, Perú. 2014.
- [19] J. Choi, M. Gwak, S. Chung, K. Kim, M. O'Mahony, R. Ishii, and Y. Bae, "Identifying the 460 drivers of liking by investigating the reasons for (dis)liking using CATA in cross-cultural context: a case 461 study on barbecue sauce," *Journal of the Science of Food and Agriculture*, vol. 95, 1613-1625, 2015.
- [20] V. Clemente, "Formulación y evaluación de galletas de trigo elaborados con fuentes edulcorantes no convencionales," Tesis de Licenciatura, División de Ciencia Animal Programa Docente de Ciencia y Tecnología de Alimentos, Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, Coahuila, México, Abril. 2014.
- [21] G. García, L. Cueva, "Rodajas de Averroa carambola (Carambola) confitada en almíbar de pulpa refinada de Myrciaria dubia (Camu camu)," Tesis de Licenciatura, Escuela de Formación Profesional de Ingeniería en Industrias Alimentarias, Universidad Nacional de la Amazonia Peruana, Ecuador, 2018.
- [22] M. Gao, A. Brennan, S. Mason, S. Brennan, "Effect of sugar replacement with stevianna and inulin on the texture and predictive glycaemic response of muffins," *LWT Food Science and Technology*, vol. 1, no. 9, agosto, 2016.

- [23] J. Hyun, J. Seo, O. Kwang, B. Nielsen, R. Ishii, M. O'Mahony, "A cross-cultural study of acceptability and food pairing for hot sauces," *Appetite*, vol. 123. pp. 306-316, enero-Abril, 2018.
- [24] C. Peña, "Obtención de parámetros óptimos en la elaboración de fruta confitada a partir del mango verde (*Mangífera indica*)," Tesis Profesional, Escuela Profesional de Ingeniería Agroindustrial e Industrias Alimentarias, Universidad Nacional de Piura, Perú, Julio. 2019.
- [25] M. Chávez, "Obtención de parámetros tecnológicos para la elaboración de fruta confitada de corazón (endocarpio) de piña (*Ananas comusus*) variedad golden (híbrido md-02)," Tesis de Licenciatura, Facultad de Ingeniería en Industrias Alimentarias, Universidad Nacional Agraria de la Selva Tingo María, Perú, julio, 2015.